

РАБОТА В ПРОГРАММЕ AUTO CAD ЧЕРЕЗ РИСУНОК И ГРАФИКА

Рахмонов Сайдулло Муроджона угли

Студент отделения изобразительного искусства и инженерной графики Андижанского государственного педагогического института

Электронная почта: рахмоновсайдулло406@gmail.com

Телефон: +998991708343

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8273024>

Аннотация. В этой статье работа в программе AutoCAD с использованием информационных технологий через графическое изображение показаны чертежи чертежей. Кроме того, читателям и учащимся представлены компьютерная грамотность и графическое программирование.

Базовые знания программы Auto CAD, дальнейшее укрепление знаний с помощью различных программ и рисование качественных чертежей, рисование студентов или студентов по науке рисования с помощью программы Auto CAD., изготовление конуса, изготовление цилиндра и несколько примеров приведены и проиллюстрированы с графическими рисунками.

Ключевое слово: проект, графика, модели, параллелепипед, изометрия, пирамида, призма, сфера, радиус Программа AutoCAD.

WORK IN THE PROGRAM AUTO CAD THROUGH DRAWING FIGURE AND GRAPHICS

Abstract. In this article, working in AutoCAD using information technology, drawings of drawings are shown through a graphic image. In addition, computer literacy and graphical programming are introduced to readers and students.

Basic knowledge of the Auto CAD program, further strengthening the knowledge through various programs and drawing quality drawings, drawing students or students of the science of drawing with the Auto CAD program, making a cone, making a cylinder and a few examples are given and illustrated with graphic drawings.

Keyword: project, graphics, models, box, isometry, pyramid, prism, sphere, radius AutoCAD program.

Сегодня информационные технологии широко используются во всех сферах. В частности, область информационных технологий для создания графических программ и работы с ними сегодня широко используется в производственных и проектных организациях, в строительстве и многих других областях производства. Графическое программирование играет важную роль в повышении производительности труда.

В общеобразовательных школах, профессионально-технических училищах и академических колледжах и высших учебных заведениях, а также в частных организациях преподаются многие программы и совершенствуются знания.

В настоящее время эти программы завоевали место в учебном процессе благодаря простоте использования. Одна из этих программ, графическое программное обеспечение Auto CAD, предоставляет практические знания и навыки графического программного обеспечения Auto CAD для рисования школьников или студентов, изучающих науку о рисовании, при рисовании линий рисования на основе размеров, качественного рисования

и описания кривых. Читатели и студенты снова используют эту программу, и читатель помог молодым людям повысить свою графическую грамотность.

Использование информационных технологий расширяет знания и навыки. Курс рисования предоставляет базовую информацию о программе AutoCAD, и в этой программе все предметы изобразительного искусства и рисования преподаются учителем. В институтах развития студентов проводятся практические занятия по этой программе, и для студентов созданы возможности для полной реализации своего обучения и рисования с помощью программного обеспечения для компьютерной графики.

Если учитель будет широко использовать графические программы на уроках рисования, обучать учащихся основным понятиям этой программы с практической стороны и проводить занятия с использованием этих программ для иллюстрации рисунков и моделей, то эффективность, безусловно, повысится.

Он служит для уточнения пространственного воображения учащихся за счет повышения наглядности на уроках, пробуждает интерес к науке и укрепляет компетентностную практику учащихся. Какие графические программы должны знать учителя рисования и как использовать их в своем обучении, и что нужно сделать, чтобы ими могли пользоваться все учителя естественных наук.

Преподаватель постоянно укрепляет свои знания, и одновременно повышает квалификацию в определенный период времени, совершенствуя свои знания практических занятий в графических программах (Google Sketchup, AutoCAD, КОМПАС 3D, 3D Max и др.)

Благодаря этому учитель сможет организовывать занятия с использованием новых современных программ и технологий, а также давать больше знаний ученику и ученикам. Сегодня мы знаем, что среди преподавателей и студентов программ организуются целевые учебные занятия и конкурсы в масштабах районов и областей, и на этих конкурсах и конкурсах в области рисования выполняют и дают задания по графическим программам. Также можно узнать, насколько хорошо ученик освоил рисование.

Организация подобных олимпиад в развитых странах (например, в России проводится олимпиада по Компасу 3D среди старшеклассников). Кроме того, каждый преподаватель сможет изучать данные программы на специальных курсах повышения квалификации исходя из своих способностей, а помимо качественного преподавания своего предмета, преподаватель сможет совершенствовать свои знания.

Будущие поколения смогут обучать школьников и студентов новыми и интерактивными методами, которые необходимы для учебного процесса, если информационные технологии будут широко использоваться вместе с качественными знаниями. Объяснение чертежных моделей и этапов рисования учащимся с помощью графической программы, показ этапов выполнения различных дидактических игр, задач и практических упражнений повысит их интерес к уроку.

Когда урок рисования проводится с использованием информационных технологий, это интересно и в то же время очень важно для запоминания учащимися. Теоретические и практические занятия приносят большую пользу учащимся для получения более качественных знаний.

При использовании графических программ на уроках рисования учитель должен иметь теоретические и практические знания и навыки об этих программах, оптимально их использовать, адаптировать процесс графического образования к науке. Сегодняшние современные графические программы можно широко использовать на уроках рисования, а также для обучения и совершенствования своих навыков путем изучения некоторых графических программ. Программы считаются удобными для рисования различных рисунков, их анализа и редактирования.

В нашей таблице мы показали некоторые графические программы, удобные для рисования, потому что сейчас таких графических программ очень много и области применения разные.

Если учитель рисования имеет средний уровень практических знаний двух-трех из этих программ, процессы урока будут более понятными для учащихся и школьников, или они лучше овладеют рисованием, что сделает урок содержательным, несомненно.

Команды трехмерного проектирования твердых тел AutoCAD Изготовление параллелепипеда в программе AutoCAD.

С помощью команды BOX параллелепипед создается следующим образом.

1-rasm.

Сначала задается угол основания ящика, затем диагональ основания и, наконец, высота ящика.

Вводятся требуемые показатели и размеры, рис. 1.

Загружается восьмая кнопка «Изометрия ЛИЦА» в панели «Вид» и на экране создается призма с введенными размерами, рис. 2. Если последовательно нажать кнопки 3, 4 и 5, очевидные изометрические проекции призмы станут объемными из вида кадра, как на

рисунках 2, 3, 4, 5.

Если стороны основания и высота параллелепипеда равны, то на экране отобразится куб.

2-rasm.

3-rasm.

4-rasm.

5-rasm.

Поверхности в программе AutoCAD, поднимая или опуская инструмент, перетаскивая и перемещая вдоль направляющей. Создание предметов путем подъема или опускания.

Команда поднять или опустить дает высоту создателю двумерного объекта, поднимает или опускает его и позволяет создавать трехмерные объекты. Этот алгоритм команды выполняется в следующей последовательности.

Двумерный примитив (окружность, прямоугольник, треугольник, кривая и т. д.) определяется, отделяется. Вводится высота объекта. Определяется угол конусности (для конусов и пирамид). Если угол конусности отсутствует, нажимается клавиша «ВВОД» и

6-rasm.

7-rasm.

создается поверхность цилиндра или призмы, рис. 6. На чертеже прямоугольник и окружность подняты на 300 мм.

В программе AutoCADизготовление конуса.

Последовательность алгоритма выбора команды конуса для изготовления конуса в программе AutoCAD следующая.

Для изготовления конуса выбирается центр основания (круг или эллипс). Задан радиус основания 200 мм. Вводится конус высотой 500 мм и делается конус, рис. 7. Если основание конуса представляет собой эллипс, вводятся размеры эллипса.

В программе AutoCADизготовление цилиндра.

После ввода команды цилиндра для создания цилиндра путем входа в программу AutoCAD порядок ее выполнения следующий.

9-rasm.

Войдите в программу AutoCAD, и отобразится базовый центр. Базовый радиус набран, (150 мм). Вводится высота цилиндра (350 мм) и на экране создается цилиндр, рисунок 9.

В программе AutoCADделая петлю-нитку.

11-rasm.

Чтобы сделать кольцо-строку в программе AutoCAD, введя команду «кольцо-строка», алгоритм ее выполнения в следующем порядке. В программе AutoCAD, чтобы сделать кольцо - кольцо, отметьте центр кольца и введите радиус кольца (150 мм). Вводится радиус образующей окружности, (80 мм) и производится на узком экране, рис. 10.

В программе AutoCAD сделать пирамиду.

Для создания пирамиды в программе AutoCAD алгоритм создания пирамиды на верстаке путем выбора команды пирамиды следующий.

Чтобы построить пирамиду в AutoCAD, компьютеру предлагается нарисовать четырехугольную пирамиду с основанием и указать центр основания. Если нужно нарисовать такую пирамиду, то показывается центр, являющийся основанием. Вводится базовый

радиус. Вводится требуемая высота пирамиды и пирамида рисуется на экране, рисунок 11.

На экране рисуется 5-, 6- или 6-гранная пирамида на основе следующей алгоритмической последовательности.

Компьютеру предлагается нарисовать квадратную пирамиду с четырехугольным основанием и указать центр основания. Эта команда также предлагает дополнительные команды Edge/Storony. От нее набирается буква «s», записывается клавишей «Enter», вписывается количество сторон, например 5, и указывается центр основания пирамиды.

12-rasm.

Вводится базовый радиус. Вводится требуемая высота пирамиды и на экране рисуется пятиугольная пирамида, рисунок 12.

В заключение можно сказать, что каждый человек ежедневно испытывает потребность в информационных технологиях. Например, учитель или молодой педагог должны уметь отвечать на

сегодняшние требования созвучно времени. При этом необходимо научить школьника и школьников рисовать графические программы с ИТ-технологиями и программами, которые помогут школьникам всемерно усвоить урок. Он предназначен для расширения знаний учащихся и, можно сказать, является гарантией использования специальных интерактивных методов, делающих предмет интересным, качественной организации и прохождения урока во всех аспектах.

Список литературы.

1. Мирзиёев. Шаукат. Миромонович. Новая стратегия Узбекистана. Ташкент-«Издательство Узбекистан» 2021.- 464. с.
2. Мирзиёев Шавкат Миромонович. Мы построим наше великое будущее вместе с нашим смелым и благородным народом. – Ташкент: «Узбекистан», 2017. – 488 с.
3. Мирзиёев Шавкат Миромонович. Мы решительно продолжим наш путь национального развития и поднимемся на новый уровень, Ташкент. «Узбекистан» 2017. - 592 с.
4. Мирзиёев Шавкат Миромонович. Вместе мы построим свободную и процветающую, демократическую страну Узбекистан. – Ташкент «Узбекистан» 2017. – 56 с.
5. Риксибоев Т. Компьютерная графика -Т. Крыло мысли. 2012
6. Ф. Алимов. Х. Шодметов. А. Ибрагимов. Компьютерная графика и основы - "Национальное общество философов Узбекистана" - Т. 2012.
7. Федеренко Кимаев AutoCAD. 12. 13. 14. – М. 1997 г.
8. Романичева Т.Н. 2D поиск в AutoCAD 2007-2010. Самоучка М. ДМК Пресс 2009 - 560 с
9. Чекмарев А.А. Чертежная геометрия и черчение - М. 2007. Электронное сейчас
10. Фролов С.А. Начертательная геометрия 2005. В электронном виде.
11. Островский А.И. Чертежная и начертательная геометрия. 2005. Чолатт Электрон.
12. Э.И. Розиев, А.О. Аширбоев «Методика преподавания инженерной графики» Ташкент 2010.
- 13 Т. Риксибоев. "Компьютерная графика" Ташкент 2006г.
14. И. Рахмонов. Рисование 9 класс. Ташкент 2019. 4. В. Большаков "Инженерная компьютерная графика" С. Петербург 2004 г.